

<https://doi.org/10.33542/EDU2026-1-2>

PROJEKTOVÁ VÝUKA V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ V KONTEXTU KOMPETENČNÍHO RÁMCE ABSOLVENTA UČITELSTVÍ V ČR: TEORETICKÁ ANALÝZA PŘÍNOSŮ

PROJECT-BASED LEARNING IN TEACHER TRAINING IN THE CONTEXT OF THE COMPETENCE FRAMEWORK FOR GRADUATES OF TEACHER EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC: A THEORETICAL ANALYSIS OF THE BENEFITS

Ivona Dömischová

Ústav cizích jazyků, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Abstract:

The paper analyses the potential of project-based learning as a tool for the development of key professional competences of future teachers in the context of the Competence Framework for Graduates of Teacher Education programs in the Czech Republic. Based on a comparison of current professional knowledge and relevant theoretical approaches, it identifies the benefits of project-based learning, especially in the areas designated by the framework as essential, such as lesson planning, implementation and reflection, communication and collaboration, professional development and responsiveness to pupils' needs.

Key words:

Project-based learning, Teacher education, Pre-service teachers, Competence framework, Educational innovation

Úvod

V současném vzdělávání sílí důraz na kompetenčně orientovanou výuku, která akcentuje schopnost žáků a studentů uplatňovat získané znalosti v reálných situacích, spolupracovat, kriticky uvažovat a reflektovat vlastní učení. Tento přístup se promítá také do přípravy budoucích učitelů a odráží se v klíčových strategických dokumentech české vzdělávací politiky, zejména ve *Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+* (MŠMT, 2020, s. 19). Ta upozorňuje na potřebu proměny obsahu i metod vzdělávání učitelů směrem k rozvoji komplexních a prakticky využitelných profesních kompetencí. Zároveň konstatuje, že dosavadní implementace kompetenčního modelu narážela na řadu obtíží, mimo jiné na nejednoznačné vymezení klíčových kompetencí a nedostatečnou podporu učitelů, a proto zdůrazňuje potřebu aktualizace kompetenčního rámce v souladu s evropskými doporučeními a mezinárodními koncepcemi (MŠMT, 2020, s. 28).

Cílem článku je teoreticky i empiricky analyzovat potenciál projektové výuky jako nástroje rozvoje profesních kompetencí budoucích učitelů v kontextu Kompetenčního rámce absolventa učitelství (MŠMT, 2023). V teoretické části vycházíme z odborné literatury a empirických studií, které popisují principy a přínosy projektově orientované výuky pro rozvoj didaktických, organizačních a sociálních dovedností studentů učitelství. Empirická část představuje případovou studii projektové aktivity realizované v rámci vysokoškolské přípravy učitelů, která ukazuje možnosti uplatnění projektové výuky v konkrétním vzdělávacím kontextu. Na základě analýzy studentských reflexí a reflexe vyučující článek sleduje, jak se v této zkušenosti promítají vybrané oblasti profesních kompetencí, zejména plánování a vedení výuky, interdisciplinarita, spolupráce, kreativita a sebereflexe. Předložený teoreticko-empirický rámec umožňuje formulovat podněty pro smysluplnější začleňování projektové výuky do pregraduální přípravy učitelů a ukázat její potenciál pro podporu profesního učení budoucích pedagogů prostřednictvím autenticky a prakticky orientovaných vzdělávacích situací.

Kompetenčně orientovaná výuka

Kompetenčně orientovaná výuka vychází z přesvědčení, že vzdělávání nemá spočívat pouze v předávání encyklopedických poznatků, ale má směřovat k rozvoji schopnosti žáků tyto poznatky smysluplně aplikovat, samostatně je využívat a přenášet do různých životních situací. Jak upozorňuje *Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+* (2020, s. 26), úspěšné zvládnání každodenní reality vyžaduje více než mechanické osvojování izolovaných faktů, které spíše reflektují potřeby minulosti než výzvy budoucnosti.

Mezinárodní dokumenty, jako je *Doporučení Rady EU o klíčových kompetencích pro celoživotní učení* (2018) či koncept DeSeCo (OECD, 2005), vymezují kompetence jako komplexní soubory znalostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro smysluplné a odpovědné jednání v proměnlivých podmínkách současného světa. Kompetenční přístup přitom neznamená oslabení významu znalostí, ale důraz na schopnost tvořivě a kriticky s nimi pracovat, reflektovat vlastní učení a činit informovaná rozhodnutí. Tento přístup se promítá i do přípravy budoucích učitelů, kteří mají být schopni nejen tyto kompetence sami ovládat, ale také je systematicky rozvíjet u svých žáků. Na tuto potřebu reaguje dokument *Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství* (Bořkovec, 2023), který systematicky specifikuje očekávané schopnosti budoucích pedagogů. Patří k nim zejména schopnost plánovat a reflektovat výuku, vytvářet bezpečné a podnětné klima, spolupracovat s aktéry vzdělávání a kontinuálně se profesně rozvíjet. Jednou z metod, která se pro rozvoj těchto kompetencí jeví jako zvlášť podnětná, je projektová výuka. Odborná literatura ji popisuje jako komplexní, interdisciplinární a žáky či studenty řízenou metodu založenou na řešení otevřeného a reálného problému (Thomas, 2000; Bell, 2010). Mezi její charakteristiky patří autenticita úkolu, role učitele jako průvodce, integrace obsahu z více vzdělávacích oblastí, kooperativní učení a důraz na reflexi, což odpovídá požadavkům na moderní vzdělávání pro 21. století (OECD, 2018; OECD, 2019; TALIS 2018). Jak uvádějí Condliffe et al. (2017, s. 55), podporuje právě takové formy učení, které jsou důležité pro studijní úspěšnost i budoucí profesní uplatnění. V kontextu přípravy budoucích učitelů vytváří projektová výuka prostor pro rozvoj didaktických dovedností, sociálních kompetencí, spolupráce, komunikace i schopnosti pružně reagovat na vzdělávací potřeby žáků. Právě v tomto ohledu se její potenciál přímo propojuje s oblastmi vymezenými v Kompetenčním rámci absolventa učitelství. Dosavadní teoretické i empirické práce (např. Bell, 2010; Thomas, 2000) zároveň ukazují, že projektová výuka může podporovat hlubší učení, kritické myšlení, kreativitu i odpovědnost za vlastní vzdělávání, tedy oblasti, které jsou pro učitele 21. století zásadní.

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství v ČR

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství (dále jen Kompetenční rámec, 2023, s. 5-6) vznikl jako reakce na aktuální výzvy ve vzdělávání a současně jako podpůrný nástroj reformy pregraduální přípravy učitelů v České republice. Jeho cílem je sjednotit očekávání napříč fakultami a dalšími vzdělávacími institucemi, přispět ke zkvalitnění učitelského vzdělávání a usnadnit akreditaci i evaluaci studijních programů. Rámec vymezuje obecné cíle učitelské přípravy, aniž by ukládal povinnost naplňovat každou jednotlivou dílčí kompetenci v totožné podobě.

V návaznosti na Strategii vzdělávací politiky ČR 2030+ (MŠMT, 2020, s. 26) Kompetenční rámec (2023, s. 10) zdůrazňuje, že profesní kompetence nelze rozvíjet pouze prostřednictvím transmisivních forem výuky, jako jsou přednášky nebo samostatné studium. Jejich rozvoj předpokládá aktivní zapojení studentů do činností založených na interakci, spolupráci, zkoušení, nácviku a reflexi zkušenosti. Tento akcent je v souladu i s odbornou literaturou, která upozorňuje na význam aktivního učení a zkušenostně založených forem přípravy učitelů (srov. Kirschner et al., 2006; Sheppard, 2013). V tomto kontextu se projektová výuka jeví jako vhodný prostředek naplňování cílů Kompetenčního rámce. Přirozeně propojuje poznání s činností, podporuje sebereflexi a formování profesní identity a současně rozvíjí spolupráci, plánování i hodnocení. Díky důrazu na aktivní učení a prostor pro vlastní iniciativu může vytvářet podmínky pro rozvoj těch oblastí profesních kompetencí, které Kompetenční rámec považuje za klíčové.

Proč propojovat projektovou výuku a Kompetenční rámec absolventa učitelství

Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů nelze dosáhnout pouze teoretickou přípravou. Kromě znalostí vyžaduje tento proces také praktické zkušenosti, které podporují aktivní zapojení studentů a umožňují jim propojit teorii s reálnými pedagogickými situacemi. Projektová výuka se v tomto ohledu jeví jako mimořádně vhodná, protože svým charakterem naplňuje principy kompetenčně orientovaného vzdělávání a reflektuje požadavky stanovené v *Kompetenčním rámci absolventa a absolventky učitelství* (2023).

Projektová výuka spojuje poznání s činností, staví na spolupráci, aktivním učení a reflexi. Budoucím učitelům tak umožňuje rozvíjet dovednosti spojené s plánováním výuky, vyhodnocováním výsledků, týmovou spoluprací i formováním profesní identity. Díky autentickému charakteru projektových aktivit navíc podporuje propojování teoretických znalostí s jejich praktickým využitím, což patří k důležitým předpokladům kvalitní učitelské přípravy. Potenciál projektové výuky potvrzují i empirické výzkumy. Chen a Yong (2019, s. 71) analyzovali recenzované studie z let 1998-2017, které zahrnovaly 12 585 žáků ze 189 škol v devíti zemích. Zjistili, že projektově orientovaná výuka má středně silný až silný pozitivní vliv na studijní výsledky žáků ve srovnání s tradiční výukou. Tyto výsledky ukazují, že projektová výuka podporuje nejen dosažení vzdělávacích cílů, ale také hlubší zapojení žáků do procesu učení. Thomas (2000, s. 22) upozorňuje, že individuální charakteristiky studentů, zejména styl učení a motivace, mohou významně ovlivnit, jak na projektové prostředí reagují. V návaznosti na studii Rosenfeld a Rosenfeld (1998) poukazuje na to, že studenti, kteří byli v tradiční výuce méně úspěšní, často excelovali v projektové výuce, protože lépe využívali její konstruktivní a aplikovanou povahu. Naopak studenti preferující faktografický přístup v prostředí PBL někdy dosahovali slabších výsledků. Projektová výuka reflektuje současné požadavky na vzdělávání, neboť podporuje rozvoj klíčových kompetencí pro 21. století, včetně kritického myšlení, spolupráce, tvořivosti a odpovědnosti za vlastní učení (Condliffe et al., 2017; Bell, 2010). Tyto dovednosti jsou zásadní pro učitele, kteří

mají být nejen odborníky ve svých oborech, ale také facilitátory učení, schopnými žáky vést a inspirovat. Z tohoto pohledu se projektová výuka stává mostem mezi teorií a praxí. Právě tyto dovednosti jsou zásadní i pro učitele, kteří nemají být pouze odborníky ve svých oborech, ale také průvodci učení svých žáků. V pregraduální přípravě proto může projektová výuka fungovat jako prostředek, který propojuje teoretické poznatky s praktickým jednáním v situacích vyžadujících kreativitu, spolupráci a reflexi. V návaznosti na uvedená východiska se následující část zaměřuje na to, jak mohou principy projektové výuky přispívat k rozvoji jednotlivých oblastí kompetencí vymezených v Kompetenčním rámci absolventa a absolventky učitelství (MŠMT, 2023).

Analýza jednotlivých oblastí Kompetenčního rámce prizmatem projektové výuky

Pro hlubší porozumění tomu, jak může projektová výuka podporovat profesní rozvoj budoucích učitelů, je vhodné posoudit její přínosy ve vztahu ke kompetencím vymezeným v Kompetenčním rámci absolventa a absolventky učitelství (MŠMT, 2023). Tento dokument jasně specifikuje, jaké schopnosti a dovednosti by měli studenti učitelství programů rozvíjet. Vytváří tak základ pro posouzení, v jakých ohledech může projektová výuka přispívat k jejich naplňování.

Propojení projektové výuky s Kompetenčním rámcem (2023) je nejlépe patrné při podrobnějším pohledu na strukturu samotného dokumentu. Pro přípravu budoucích pedagogů je klíčová úroveň 1, tedy profil absolvent/ka, který zároveň slouží jako oficiální profil absolventa nebo absolventky pedagogického studia směřujícího k získání kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy (včetně doplňujícího pedagogického studia). Tento profil je zakotven ve standardu daného studia, z něhož vycházejí a na jehož základě jsou tvořeny a akreditovány programy celoživotního vzdělávání (Kompetenční rámec, 2023, s. 8). Zaměřuje se především na profesní kompetence získávané v průběhu studia a popisuje očekávaný profil absolventa, nikoli obecný kompetenční profil učitele v širším profesním kontextu.

Vymezuje následujících šest oblastí:

Oblast 1 – *Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním,*

Oblast 2 – *Plánování, vedení a reflexe výuky,*

Oblast 3 – *Prostředí pro učení,*

Oblast 4 – *Zpětná vazba a hodnocení,*

Oblast 5 – *Profesní spolupráce,*

Oblast 6 – *Profesní sebepojetí, rozvoj, etika a duševní zdraví* (Kompetenční rámec, 2023, s. 11-12).

Každá z těchto oblastí představuje důležitý aspekt profesního rozvoje budoucího učitele a zahrnuje soubor dílčích kompetencí, které je třeba v průběhu pregraduální přípravy systematicky rozvíjet.

V následující části jsou proto jednotlivé oblasti rámce postupně analyzovány z pohledu principů projektové výuky s cílem ukázat, jak může tento přístup přispívat k jejich rozvoji. Předložená analýza vychází z autorské interpretace propojující teoretická východiska s úvahami rozpracovanými v habilitační práci autorky (Dömischová, 2025), v níž je této problematice věnována samostatná kapitola nazvaná *Projektová výuka rozvíjí klíčové kompetence učitelů*. Smyslem této části je nabídnout ucelenější pohled na to, jak lze cíle jednotlivých oblastí Kompetenčního rámce nahlížet prostřednictvím projektové výuky.

OBLAST 1 – VYUČOVANÉ OBORY A JEJICH ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM

Oblast 1 se vztahuje k odborným znalostem a dovednostem budoucích učitelů, které jsou nezbytné pro kvalifikované zprostředkování obsahu vyučovaných oborů žákům a žákyním. Nezahrnuje pouze znalost učiva, ale také schopnost porozumět jeho struktuře, souvislostem a vývoji, kriticky pracovat s informacemi a technologiemi a přizpůsobovat obsah výuky potřebám a úrovni žáků. Projektová výuka může rozvoj této oblasti významně podporovat, protože studenty učitelství vede k aktivní práci s oborovým obsahem při návrhu konkrétních výukových situací. Při přípravě projektů musí vyhledávat, třídit a interpretovat informace, promýšlet jejich didaktické zpracování a hledat způsoby, jak je smysluplně zprostředkovat žákům. Současně jsou vedeni k propojování poznatků napříč obory a k uvažování o vztahu učiva k širším souvislostem a reálným situacím. Tím projektová výuka přispívá nejen k hlubšímu porozumění vyučovanému obsahu, ale i k rozvoji schopnosti tento obsah didakticky uchopit.

Tab. 1: Porozumění vyučovaným oborům a jejich rozvoj

Kompetence 1.1: Rozumím vyučovaným oborům a dále se v nich rozvíjím.

1. Mám ve vyučovaných oborech znalosti a dovednosti, které mi umožňují efektivně plánovat a realizovat výuku. 2. Mám pozitivní vztah k vyučovaným oborům, zajímám se o jejich vývoj a budoucnost. 3. Rozumím tomu, jak v nich vzniká poznání, umím v nich využívat moderní technologie a kriticky hodnotím oborové zdroje informací. 4. Rozumím souvislostem vyučovaných oborů s jinými obory. 5. Orientuji se ve vztahu vyučovaných oborů a kurikula na různých stupních vzdělávání.

Projektová výuka podporuje rozvoj kompetence 1.1 tím, že vede budoucí učitele k aktivní práci s odborným obsahem a k jeho smysluplné interpretaci ve vztahu k výukovým cílům. V tomto procesu se učí kriticky hodnotit zdroje a vybírat informace, které jsou relevantní a využitelné v pedagogické praxi. Zapojení aktuálních témat a reálných problémů navíc posiluje jejich zájem o obor, motivuje je sledovat jeho vývoj a promýšlet jeho význam v širších společenských souvislostech. Významnou roli zde hraje využívání moderních technologií, které zvyšují efektivitu učení a podporují inovativní přístupy k práci s oborovým obsahem. Jak uvádějí Condliffe et al. (2017), technologické inovace mohou tento proces dále posílit a přispívají k rostoucí atraktivitě tohoto typu výuky. Projektová výuka rovněž přirozeně podporuje mezipředmětové vztahy. Projekty často překračují hranice jednotlivých disciplín, čímž vedou studenty k vyhledávání souvislostí a k vnímání obsahu v kontextu kurikula i jeho propojení s reálným životem. Jak zdůrazňuje Dömischová (2011, s.45), tento přístup umožňuje integraci poznatků z různých oblastí, podporuje hledání vztahů mezi jevy a přispívá k celostnímu chápání světa. Témata projektů zpravidla překračují hranice jednoho oboru a nutí studenty chápat souvislosti mezi předměty i jejich propojení v rámci kurikula. Podněcuje je k přemýšlení o návaznostech oboru napříč vzdělávacími stupni a podporuje jejich schopnost vnímat propojení obsahu s dalšími vzdělávacími oblastmi i reálným životem.

Tab. 2: Didaktické zprostředkování obsahu vyučovaných oborů

Kompetence 1.2: Didakticky zprostředkují obsah vyučovaných oborů žákům a žákyním v souladu s jejich vzdělávacími potřebami, tj. obsah didakticky transformují.

1. Srozumitelně a fakticky správně zprostředkují obsah vyučovaných oborů žákům a žákyním na příslušném stupni vzdělávání v souladu s jejich vzdělávacími potřebami, tj. obsah didakticky

transformuji. 2. V rámci didaktické transformace efektivně vytvářím příležitosti pro učení a využívám vhodné vyučovací metody a prostředky pro učení, např. učební úlohy, situace, modely a modelové příklady, a informační zdroje, včetně digitálních (viz také kompetence 2.2). 3. Zprostředkuji žákům a žákyním souvislosti mezi oborovou teorií, reálnými jevy a životní praxí, včetně aktuálního dění (viz také kompetence 2.3). 4. Vyučované obory zprostředkovávám jako otevřené a stále se vyvíjející, a jako provázané s dalšími obory; ne jako uzavřené a izolované soubory vědění.

Projektová výuka významně přispívá k rozvoji schopnosti budoucích učitelů didakticky transformovat obsah vyučovaných oborů tak, aby byl pro žáky srozumitelný, přiměřený a smysluplný. V rámci projektů se studenti učitelství učí vybírat, upravovat a vhodně strukturovat odborný obsah podle vzdělávacích potřeb žáků a projektových cílů. Při tvorbě projektových úloh studenti učitelství pracují s modelovými situacemi, příklady z praxe, digitálními zdroji i interaktivními nástroji a učí se je vhodně začleňovat do výukového procesu. Tím rozvíjejí schopnost vytvářet podnětné učební situace, které motivují žáky a podporují jejich samostatné učení.

OBLAST 2 – PLÁNOVÁNÍ, VEDENÍ A REFLEXE VÝUKY

Oblast 2 se vztahuje ke schopnosti učitele promyšleně plánovat, efektivně vést a průběžně reflektovat výuku. Důraz je kladen na stanovování smysluplných, srozumitelných a dosažitelných cílů, na vytváření podmínek pro aktivní zapojení žáků do učení i na průběžné vyhodnocování zvolených pedagogických postupů. Tato oblast rovněž zdůrazňuje význam kontinuální reflexe, díky níž učitel vyhodnocuje průběh a výsledky výuky a na základě toho přizpůsobuje své strategie. Projektová výuka v tomto kontextu poskytuje budoucím učitelům autentické situace, ve kterých se učí plánovat výuku jako proces směřující k dlouhodobým cílům, vést žáky k aktivnímu učení a zároveň reflektovat efektivitu zvolených postupů.

Tab. 3: Nastavování výukových cílů a rozvoj cílevědomosti žáků

Kompetence 2.1: Nastavuji cíle výuky a vedu k nastavování vlastních cílů také žáky a žákyně.

1. Jsem přesvědčen/a o potenciálu každého žáka a každé žákyně postupně dosáhnout stanovených cílů. 2. Cíle výuky nastavuji na základě znalostí oboru a způsobů jeho zprostředkování (kompetence 1.1 a 1.2), reflexe předchozí výuky (kompetence 2.5) a vzdělávacích potřeb žáků a žákyň (kompetence 2.2). 3. Cíle nastavuji tak, aby vedly k naplnění očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí a gramotností v souladu s ŠVP/RVP. Zařazuji také cíle průřezových témat. 4. Vedu žáky a žákyně k porozumění cílům výuky. 5. Plánuji sekvence navazujících vyučovacích hodin směřujících k dlouhodobým cílům.

Projektová výuka umožňuje budoucím učitelům rozvíjet schopnost cíleně plánovat výuku s ohledem na oborový obsah, vzdělávací potřeby žáků i dlouhodobější směřování učebního procesu. Při přípravě projektů se učí stanovovat cíle, které vycházejí z oborových znalostí, předchozích zkušeností a vzdělávacích potřeb žáků. Součástí tohoto procesu je také zapojování žáků do porozumění cílům a podle charakteru výuky i do jejich spoluutváření, například prostřednictvím projektových otázek nebo diskuse o očekávaných výstupech. Budoucí učitelé si díky tomu osvojují dovednost flexibilně řídit proces výuky a reflektovat jeho průběh, což výzkumy označují za klíčovou podmínku úspěšné implementace projektového přístupu (Marx et al., 1997; Thomas, 2000). Úspěšné projektové učení předpokládá, že cíle budou žákům jasně komunikovány a že s nimi budou aktivně pracovat. Budoucí učitelé se učí vysvětlovat smysl a význam cílů, diskutovat o nich se žáky a zapojovat je do jejich formulace. Tento

proces vede k vyšší motivaci žáků a posiluje jejich odpovědnost za vlastní učení. Projekty obvykle zahrnují více fází, od přípravné až po závěrečnou prezentaci výsledků. Budoucí učitelé si díky tomu osvojí dovednost plánovat výuku jako logicky propojený celek, který vede k dosažení dlouhodobého cíle, a zároveň se učí pružně reagovat na průběžné potřeby žáků.

Tab. 4: Plánování výuky a zohlednění vzdělávacích potřeb žáků

Kompetence 2.2: Poznávám vzdělávací potřeby žáků a žákyň a plánuji výuku tak, aby každému žákovi a žákyni umožňovala aktivně se zapojit a dosahovat stanovených cílů.

1. Poznávám žáky a žákyně, jejich vzdělávací potřeby a aktuální úroveň jejich kompetencí. Vědomě při tom pracuji s vlastními předsudky. 2. Plánuji výuku tak, aby vedla k aktivnímu zapojení žáků a žákyň. 3. Využívám různorodé výukové postupy ve fyzickém i digitálním prostředí (výukové metody, organizační formy práce, výukové prostředky, způsoby hodnocení a reflexe výuky), které směřují ke zvoleným cílům a jsou vhodné vzhledem k vyučovanému oboru a potřebám žáků a žákyň (viz také kompetence 1.2).

Projektová výuka umožňuje budoucím učitelům lépe poznávat žáky prostřednictvím jejich práce na projektech. Při jejich realizaci mohou sledovat, jak žáci přemýšlejí, spolupracují, reagují na různé typy zadání a jaké strategie při učení volí. Tato zkušenost vede studenty učitelství k citlivějšímu vnímání individuálních vzdělávacích potřeb žáků i k uvědomování si vlastních předpokladů a možných předsudků při jejich posuzování. Potenciál projektové výuky spočívá také v tom, že vytváří prostor pro aktivní zapojení žáků a pro diferencovanější organizaci učení. Jak uvádí Thomas (2000, s. 21), potenciál projektové výuky spočívá také ve schopnosti individualizovat učení. Přestože empirická data zatím tuto výhodu jednoznačně nepotvrdila, praxe ukazuje, že projektová výuka může lépe vyhovovat různorodým potřebám žáků, zejména díky své flexibilitě, zapojení a důrazu na aktivní učení. Budoucí učitelé se díky tomu učí vytvářet podmínky, které žáky motivují k převzetí zodpovědnosti za vlastní učení, podporují jejich iniciativu a zapojení do všech fází projektu, od plánování až po prezentaci výsledků. Budoucí učitelé při projektech kombinují práci ve skupinách, individuální činnosti, terénní šetření, práci s digitálními technologiemi i prezentace výsledků, čímž si osvojují dovednost volit a vhodně integrovat různé postupy v závislosti na cílech výuky a potřebách žáků.

Tab. 5: Podpora zvědavosti a motivace žáků k učení

Kompetence 2.3: Podporuji u žáků a žákyň zvědavost a motivaci k učení.

1. Zjišťuji, co už žáci a žákyně umí a vědí, a nově vyučovaný obsah a kompetence s tím propojuji. Cíleně navazuji na předchozí výuku. 2. Propojuji výuku se zkušeností žáků a žákyň a zprostředkovávám jim smysl vyučovaného obsahu (proč se konkrétní obsah či kompetenci učí). Viz také kompetence 1.2. 3. Povzbuzuji a inspiroji žáky a žákyně k dalšímu učení tím, že oceňuji jejich silné stránky, jejich snahu a pokrok a zprostředkovávám jim konkrétní příklady výstupů úspěšného učení. 4. Motivuji žáky a žákyně tím, že se sám/sama neustále učím, a to také od žáků a žákyň a spolu s nimi. 5. Projevuji zájem o vyučované obory a jejich smysl pro jednotlivce i společnost.

Projektová výuka podporuje rozvoj této kompetence tím, že staví na aktivaci předchozích znalostí a zkušeností žáků a propojuje učení s tématy, která pro ně mají konkrétní význam. Při zahájení projektu učitel zjišťuje, s jakými znalostmi, zkušenostmi a představami žáci do výuky vstupují, a na tomto základě plánuje další činnost.

Budoucí učitelé se tak učí navazovat na dosavadní učení žáků, diagnostikovat jejich výchozí úroveň a využívat ji při formulaci cílů i volbě výukových postupů. Díky své kurikulární otevřenosti umožňuje orientaci na zájmy žáků, která má výrazný motivační potenciál (Legutke 2003, s. 260). Projektové úkoly vycházejí z reálných problémů, čímž žákům ukazují, proč je dané učivo důležité. Budoucí učitelé se učí vysvětlovat smysl obsahu prostřednictvím konkrétních příkladů a jeho aplikace v praxi, čímž podporují zvědavost a vnitřní motivaci žáků k učení. Význam reálného kontextu i schopnosti učitelů podporovat žákovskou autonomii zdůrazňuje také studie Marx et al. (1997), která ukazuje, že pro efektivní implementaci je nezbytné, aby učitelé dokázali vyvážit míru podpory a samostatnosti žáků, čímž stimulují jejich aktivní zapojení a hlubší porozumění učivu. Projektová výuka zároveň vytváří řadu příležitostí k průběžnému oceňování úsilí, pokroku a dílčích úspěchů žáků. Budoucí učitelé si díky tomu osvojují dovednost poskytovat zpětnou vazbu, která motivuje, podporuje sebevědomí žáků a inspiruje je k dalšímu učení. Specifickým rysem projektové výuky je i to, že vytváří prostředí, kde se učí nejen žáci, ale také učitel. Budoucí pedagogové se učí přijímat roli facilitátora a spoluúčastníka vzdělávacího procesu, učí se společně s žáky, reflektují nové poznatky a nechávají se inspirovat jejich přístupy. Tento proces, jak upozorňují Marx et al. (1997), podporuje profesní růst učitele, který se díky projektové výuce učí přizpůsobovat svou praxi a rozvíjet nové strategie výuky. Témata projektů často souvisejí s aktuálními otázkami z různých oborů, což budoucí učitele vede k tomu, aby sami projevovali zájem o obor a jeho širší souvislosti.

Tab. 6: Efektivní vedení výuky a reakce na potřeby žáků

Kompetence 2.4: Efektivně vedu výuku a v jejím průběhu zjišťuji míru porozumění žáků a žákyň a reaguji na jejich potřeby.

1. Formuluji srozumitelná a stručná zadání úkolů či výukových situací a po zadání ověřuji, do jaké míry jim žáci a žákyňe porozuměli. 2. Vedu výuku tak, abychom já i žáci a žákyňe efektivně nakládali s časem. 3. V průběhu výuky sleduji potřeby žáků a žákyň a vhodně na ně reaguji.

Projektová výuka podporuje rozvoj této kompetence tím, že klade zvýšené nároky na srozumitelné zadávání úkolů, průběžné ověřování porozumění i citlivé vedení učebního procesu. Budoucí učitelé se při práci s projektovými aktivitami učí formulovat zadání tak, aby byla pro žáky přiměřená, jednoznačná a srozumitelná, a současně průběžně sledovat, zda jim žáci porozuměli. Protože projektová výuka probíhá zpravidla v několika navazujících etapách, nevztahuje se tato dovednost pouze k úvodní instrukci, ale také k průběžnému vedení jednotlivých částí projektu. Projekty obvykle probíhají ve více fázích, což vyžaduje promyšlené plánování a efektivní řízení času. Budoucí učitelé se při projektové výuce učí rozdělit čas na přípravné, realizační a reflexivní části, nastavovat časové limity pro dílčí úkoly a přizpůsobovat tempo práce tak, aby byl projekt úspěšně dokončen v rámci stanoveného harmonogramu. Tím si osvojují schopnost organizovat výuku jako strukturovaný proces směřující k dosažení stanovených cílů. Projektová výuka je dynamická a vyžaduje neustálou interakci s žáky. Budoucí učitelé jsou vedeni k tomu, aby vnímali míru zapojení jednotlivých žáků, reagovali na jejich otázky, poskytovali přiměřenou podporu a podle potřeby diferencovali zadání či způsob práce. Tím rozvíjejí schopnost vést výuku adaptivně a citlivě reagovat na situace, které v jejím průběhu vznikají.

Tab. 7: Reflexe a vyhodnocování výuky

Kompetence 2.5: Reflektuji výuku a vyhodnocuji dosahování stanovených cílů.

1. Rozumím procesu reflexe výuky, jeho fázím a významu pro zlepšování učení žáků a žákyň i pro můj vlastní profesní rozvoj. Výsledky reflexe využívám pro plánování navazující výuky (kompetence 2.1 a 2.2). 2. Průběžně získávám různorodé důkazy o učení žáků a žákyň (projev nebo produkt jeho/její práce, který dokládá posun v učení) a eviduji je. 3. Pravidelně získávám zpětnou vazbu na svou výuku od žáků a žákyň a kolegů a kolegyň (případně spolužáků a spolužaček v průběhu studia učitelství); jsem otevřený/á jejich zpětné vazbě. Dávám zpětnou vazbu kolegům a kolegyním na jejich výuku a reflektuji ji spolu s nimi. 4. Na základě bodů 2 a 3 analyzuji svou výuku, identifikuji příčiny, proč docházelo či nedocházelo k pokrokům v učení žáků a žákyň, a navrhuji změny pro svůj budoucí postup, které následně aplikuji v praxi.

Projektová výuka klade důraz na reflexi jako nedílnou součást učebního procesu. Budoucí učitelé si prostřednictvím projektů osvojí strukturovaný přístup k reflexi, hodnotí nejen výsledky, ale i proces učení, spolupráci a dosažené cíle. Tato zkušenost je učí chápat reflexi jako nástroj zlepšování vlastní praxe i učení žáků. Právě schopnost systematicky reflektovat svou činnost je klíčová pro profesní růst učitelů, neboť umožňuje lépe porozumět tomu, jak jejich výukové strategie ovlivňují žáky a jak mohou svou praxi dále rozvíjet. Kromě samotné reflexe pracují budoucí učitelé s množstvím průběžných

i závěrečných výstupů, jako jsou pracovní materiály, prezentace, prototypy či reflexní deníky, které slouží jako důkazy o učení žáků. Učí se tato data cíleně sbírat, analyzovat a využívat je pro plánování dalších kroků a zlepšování výuky. Projektová výuka zároveň vytváří prostor pro získávání a poskytování zpětné vazby v komunikaci se žáky, spolužáky i kolegy. Studenti učitelství se tak učí přijímat zpětnou vazbu na vlastní práci, konstruktivně ji využívat a současně poskytovat zpětnou vazbu druhým. Tento proces vede

k posilování jejich profesních kompetencí a rozvoji schopnosti spolupracovat. Tento proces profesního učení potvrzuje také studie Marx et al. (1997), která ukazuje, že porozumění projektové výuce se u učitelů vyvíjí postupně prostřednictvím opakované realizace projektů, spolupráce s kolegy a reflexe vlastních zkušeností. Autoři zdůrazňují, že učitelé si osvojují nové strategie, konfrontují je se svými dosavadními přesvědčeními a postupně upravují své výukové postupy. Tento cyklus plánování, realizace a reflexe umožňuje učitelům nejen efektivněji zavádět projektovou výuku, ale také neustále rozvíjet svou profesní identitu a kompetence.

Oblast 3 – Prostředí pro učení

Oblast 3 zdůrazňuje význam vytváření prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a motivovaně k učení. K základním předpokladům kvalitní výuky patří otevřená komunikace, jasně nastavená pravidla a vztahy podporující spolupráci i vzájemný respekt. Budoucí učitelé se proto musí učit vnímat nejen individuální potřeby žáků, ale také dynamiku skupiny, pracovat s různorodostí a předcházet situacím, které mohou narušovat pozitivní klima třídy. Projektová výuka může k rozvoji této oblasti výrazně přispívat, protože vytváří prostor pro společnou činnost, sdílenou odpovědnost a průběžnou komunikaci mezi žáky i učitelem. Při přípravě a realizaci projektů se budoucí učitelé učí vytvářet podmínky založené na důvěře, respektu a spolupráci a současně citlivě reagovat na vztahové i organizační aspekty práce ve skupině. V tomto smyslu představuje projektová výuka vhodný prostředek pro získávání zkušenosti s utvářením bezpečného a podporujícího prostředí pro učení.

Tab. 8: Vytváření bezpečného a respektujícího prostředí pro učení

Kompetence 3.1: Vytvářím bezpečné prostředí pro učení.

1. Naplňuji základní předpoklady pro vznik pozitivních vztahů a prostředí důvěry (znám žáky a žákyně jménem, jednám s nimi konzistentně a předvídatelně, sám/sama dodržuji dohodnutá pravidla, uznávám vlastní chyby). 2. Komunikuji s žáky a žákyněmi s respektem, tj. partnersky, vstřícně a otevřeně. Projevuji zájem o každého žáka a žákyni, nabízím mu/jí dialog a spolupráci, respektuji jeho/její sebepojetí, identitu a potřebu autonomie v jednání. 3. Vedu žáky i žákyně k tomu, aby se vzájemně poznávali a budovali mezi sebou pozitivní vztahy. 4. Dávám jasně najevo svůj respekt k lidem různého pohlaví či genderu, barvy pleti, národnosti či etnické příslušnosti, náboženství, sexuální orientace, socioekonomického statusu či původu a vedu k respektu také žáky a žákyně. Vědomě pracuji s vlastními předsudky a rozvíjím své interkulturní kompetence. 5. Cíleně reaguji na rizikové chování žáků a žákýň, včetně projevů ohrožujících pozitivní vztahy a důvěru ve třídě, zejména na projevy verbální agrese (včetně výsměchu, ponižování apod., a to ve fyzickém i digitálním prostředí) nebo i fyzické agrese; rozpoznávám projevy šikany i v zárodečné fázi a řeším je ve spolupráci s provázejícím učitelem či učitelkou či dalšími kolegy a kolegyněmi.

Projektová výuka může rozvoj této kompetence podporovat tím, že vytváří prostor pro spolupráci, sdílenou odpovědnost a respektující komunikaci mezi žáky. Budoucí učitelé se při jejím plánování a realizaci učí citlivě reagovat na různé potřeby žáků, respektovat jejich identitu a podporovat jejich aktivní zapojení do společné práce. Tím se zároveň posiluje motivace, angažovanost a odpovědnost žáků vůči sobě i ostatním (Dömischová, 2011, s. 48). Díky různorodosti projektových týmů si budoucí učitelé uvědomují význam inkluzivního přístupu a učí se vnímat odlišnosti jako přínos pro společné učení. Získávají také zkušenost s reflexí vlastních postojů a s rozvojem interkulturních kompetencí, které jsou nezbytné pro respektující komunikaci ve třídě. Součástí projektové výuky je i aktivní sledování skupinové dynamiky. Studenti učitelství se učí včas rozpoznat konflikty nebo rizikové chování a reagovat na ně prostřednictvím dialogu či spolupráce s kolegy. Tím si osvojují dovednosti potřebné k vytváření a udržování bezpečného a podporujícího prostředí i v náročnějších situacích.

Tab. 9: Vedení žáků ke spolupráci a chování podporujícímu učení

Kompetence 3.2: Vedu žáky a žákyně k chování podporujícímu učení a ke spolupráci.

1. Vedu žáky a žákyně ke spolupráci a vzájemné podpoře při učení. S prvky konkurence a soutěživosti při výuce nakládám tak, aby nebyla narušena spolupráce a vzájemná podpora ve třídě. 2. Vedu žáky a žákyně k tomu, aby si uvědomovali emoce a potřeby sebe sama i druhých a aby si uvědomovali dopady vlastního chování na sebe i ostatní. Podporuji žáky a žákyně v rozvoji socioemočních dovedností. 3. Vedu žáky a žákyně k efektivní organizaci práce, k osvojování strategií a návyků, které usnadňují učení. 4. Předcházím chování žáků a žákýň, které ohrožuje prostředí vhodné pro práci, a cíleně na něj reaguji, když se objeví. Vyjasňuji očekávané chování, oceňuji a upevňuji chování podporující učení. Využívám přitom popisnou zpětnou vazbu a opírám se o komunikovaná očekávání a pravidla.

Projektová výuka staví na týmové práci, která rozvíjí spolupráci a vzájemnou podporu mezi žáky. Budoucí učitelé se učí organizovat projektové aktivity tak, aby každý člen skupiny měl jasnou roli, přispíval ke společnému výsledku a současně nesl odpovědnost za vlastní část práce. Tím se posiluje spolupráce i vzájemná podpora při učení. Projektová práce zároveň přináší situace, v nichž žáci musí diskutovat,

vyjednávat, sdílet různé pohledy a reagovat na potřeby ostatních. Budoucí učitelé se tak učí podporovat rozvoj socioemočních dovedností, zejména empatie, seberegulace a uvědomování si dopadů vlastního chování na skupinu. Projektová výuka v tomto ohledu vytváří přirozený prostor pro vedení žáků k respektujícímu a spolupracujícímu jednání. Důležitou součástí projektové výuky je také organizace práce. Budoucí učitelé se učí vést žáky k plánování jednotlivých kroků, rozdělování úkolů, sledování termínů a využívání nástrojů, které práci usnadňují, například harmonogramů, kontrolních seznamů nebo digitálních platforem. Současně si osvojují, jak nastavovat a komunikovat pravidla spolupráce, oceňovat chování podporující učení a reagovat na situace, které narušují práci skupiny. Využívání popisné zpětné vazby a důsledná práce s očekáváními přitom přispívají k upevňování žádoucích návyků a k obnově spolupráce v případě obtíží. Při řešení nevhodného chování se učí postupovat tak, aby obnovili důvěru a posílili spolupráci ve skupině.

Tab. 10: Přizpůsobení prostoru a digitálních nástrojů potřebám výuky

Kompetence 3.3: Zajišťuji vhodné uspořádání fyzického prostoru i digitálního prostředí, kde se učení odehrává.

1. Uvědomuji si vliv prostředí a prostorového uspořádání třídy, vybavení a pomůcek na učení žáků a žákyň. 2. Uvědomuji si dopady nastavení digitálních nástrojů, digitálního prostředí a jeho uživatelské přístupnosti a použitelnosti na učení žáků a žákyň. 3. Efektivně využívám různé možnosti přizpůsobení prostorového uspořádání třídy, vybavení a pomůcek v závislosti na zvolených cílech. 4. Efektivně využívám dostupné digitální nástroje a prostředí pro podporu učení žáků a žákyň v souladu s pravidly školy a digitálními kompetencemi žáků a žákyň (např. informační systém školy, Learning Management System – LMS, apod.).

Projektová výuka podporuje rozvoj této kompetence tím, že vyžaduje promyšlené uspořádání fyzického i digitálního prostředí podle cílů a charakteru učebních činností. Budoucí učitelé se při jejím plánování a realizaci učí přizpůsobovat prostorové uspořádání třídy tak, aby podporovalo spolupráci, komunikaci, samostatnou práci i prezentaci výsledků. Podle jednotlivých fází projektu pracují s různým uspořádáním pracovních míst, přístupem k pomůckám i členěním prostoru na zóny určené pro skupinovou, individuální nebo tvůrčí činnost. Tato zkušenost zároveň ukazuje, že přizpůsobování prostoru a zavádění nových metod může být pro učitele náročné. Jak upozorňuje Thomas (2000), změny v uspořádání třídy a v organizaci výuky často vedou k pocitu nejistoty a obtížím při řízení třídy. Tyto problémy lze však zmírnit podporou ze strany školy, možností reflektovat vlastní praxi a sdílením zkušeností s kolegy. Tento poznatek je cenný i pro přípravu budoucích učitelů, ukazuje, že flexibilní prostor a podpůrné prostředí nejsou pouze organizačními prvky, ale zásadními faktory úspěšné implementace projektové výuky. Projektová výuka také přirozeně integruje digitální technologie do všech fází výukového procesu, od plánování až po prezentaci výsledků. Budoucí učitelé se učí vybírat takové digitální nástroje a prostředí, které jsou přehledné, uživatelsky dostupné a funkčně podporují spolupráci i samostatné učení žáků. Získávají zkušenost s výběrem nástrojů, které jsou přehledné, podporují týmovou spolupráci a současně rozvíjejí digitální kompetence žáků. Jak uvádějí Liu a Liu (2025, abstrakt), efektivní využití digitálních technologií v projektové výuce umožňuje propojit reálné problémy s výukovým obsahem, podporuje inovativní myšlení, týmovou spolupráci, sdílení informací a společnou odpovědnost za výsledky.

Oblast 4 – Zpětná vazba a hodnocení

Oblast 4 se zaměřuje na procesy hodnocení, které podporují učení a rozvoj žáků. Nejde pouze o klasifikaci výsledků, ale o práci s kritérii, která žákům ukazují, co a jak se učí, a umožňují jim reflektovat vlastní pokrok. Klíčové je poskytování zpětné vazby, která je konstruktivní, respektující a využitelná pro další zlepšení, stejně jako rozvoj schopnosti žáků poskytovat hodnocení sobě i spolužákům. Součástí této oblasti je také vedení žáků k hlubší reflexi vlastního učení a práce s chybou jako přirozenou součástí vzdělávacího procesu. Projektová výuka kombinuje různé formy hodnocení, podporuje otevřený dialog a umožňuje průběžnou i závěrečnou reflexi procesu a výsledků učení.

Tab. 11: Kritéria hodnocení, sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků

Kompetence 4.1: Hodnotím na základě kritérií a vedu k tomu také žáky a žákyně.

1. Pro hodnocení práce žáků a žákyň a jejich pokroku v učení využívám popisná kritéria. Tato kritéria jsou jim srozumitelná a korespondují s cíli výuky. Při nastavování kritérií zohledňuji nejen očekávané výstupy, ale i evidenci o dosavadním pokroku žáků a žákyň. S cíli učení i s kritérii pro hodnocení je včas seznamuji. 2. Využívám různorodé metody a formy hodnocení v závislosti na oborových i dalších cílech vzdělávání a sleduji jejich dopad na žáky a žákyně. Dávám tak žákům a žákyním příležitost různým způsobem prokázat a ověřit si, co se naučili. 3. Vedu žáky a žákyně k sebehodnocení na základě kritérií, kterým rozumějí, a podporuji tím jejich odpovědnost za vlastní učení. Poskytuji jim k tomu nástroje, vč. digitálních. 4. Vedu žáky a žákyně k vzájemnému hodnocení pokroku v učení na základě jim srozumitelných kritérií, a to za předpokladu, že se při tom daří zachovávat bezpečné prostředí (kompetence 3.1).

Projektová výuka podporuje rozvoj této oblasti tím, že vyžaduje jasně vymezená hodnotící kritéria odpovídající cílům projektu a srozumitelná žákům. Budoucí učitelé se učí tato kritéria nastavovat tak, aby byla transparentní, spravedlivá a zohledňovala nejen výsledný produkt, ale i proces učení, spolupráci a individuální pokrok žáků. Tím získávají zkušenost s hodnocením, které nemá pouze kontrolní funkci, ale podporuje učení a další rozvoj. V projektech se uplatňuje kombinace formativního a sumativního hodnocení, od průběžné zpětné vazby přes reflexi dílčích kroků až po závěrečné hodnocení výsledků. Budoucí učitelé zkoušejí různé formy hodnocení, jako jsou portfolia, prezentace, sebehodnotící listy či digitální nástroje, a sledují jejich dopad na motivaci a zapojení žáků. Důležitou součástí projektů je také sebehodnocení, při němž žáci analyzují vlastní práci a pokrok. Budoucí učitelé se učí poskytovat nástroje pro sebehodnocení, které podporují odpovědnost žáků za vlastní učení a rozvíjejí jejich schopnost reflektovat své silné a slabé stránky. Součástí projektů je i vzájemné hodnocení, kdy žáci hodnotí práci svých spolužáků podle předem stanovených kritérií. Budoucí učitelé se učí tento proces facilitovat tak, aby probíhal v bezpečném prostředí a vedl k konstruktivní zpětné vazbě. Tím posilují schopnost žáků přijímat i poskytovat hodnocení jako nástroj učení, nikoli pouze jako prostředek klasifikace.

Tab. 12: Zpětná vazba jako nástroj učení a rozvoje

Kompetence 4.2: Poskytuji a přijímám zpětnou vazbu a vedu k tomu také žáky a žákyně.

1. Rozumím významu zpětné vazby pro učení žáků a žákyň a uvědomuji si význam chyb pro učení. 2. Poskytuji zpětnou vazbu tak, aby byla efektivně využitelná pro další učení žáků a žákyň, tj. aby ukazovala další krok ke zlepšení, byla respektující, konkrétní, včasná a konstruktivní. Preferuji pozitivní zpětnou vazbu, tj. oceňuji to, co se daří, a zároveň nezamílčuji slabší stránky. Vedu k poskytování takové zpětné vazby také žáky a žákyně. 3. Rozlišuji mezi popisným a hodnotícím

jazykem, využívám popisný jazyk jako podstatnou součást zpětné vazby a vedu k tomu žáky a žákyně. 4. Vytvářím dostatek příležitostí k tomu, aby mi žáci a žákyně dávali zpětnou vazbu na mou výuku.

Projektová výuka vychází z předpokladu, že chyby jsou přirozenou součástí učení a mohou poskytovat důležité podněty pro další zlepšení. Budoucí učitelé se při práci na projektech učí vnímat chyby jako příležitosti k rozvoji, nikoli jako selhání, a vedou žáky k tomu, aby je chápali stejně. Díky tomu posilují u žáků otevřený přístup k učení a ochotu zkoušet nové postupy. V tomto prostředí je zpětná vazba kontinuální, probíhá po celou dobu práce na projektu, nikoli pouze na konci. Budoucí učitelé si osvojují poskytování zpětné vazby, která je konkrétní, včasná a konstruktivní. Oceňují úspěchy žáků, pojmenovávají oblasti k dalšímu zlepšení a ukazují konkrétní kroky, které žákům pomohou se posunout. Současně vedou žáky k tomu, aby si zpětnou vazbu dokázali osvojit a využít při své další práci. Budoucí učitelé se učí formulovat zpětnou vazbu tak, aby byla věcná, zaměřená na proces a činnosti, nikoli jen na výsledný produkt. Oceňují úspěchy žáků, pojmenovávají oblasti k rozvoji a navrhují konkrétní kroky pro zlepšení. Projektová výuka podporuje otevřenou komunikaci a partnerský přístup mezi učitelem a žáky. Budoucí učitelé jsou vedeni k tomu, aby se žáků ptali na jejich zkušenost s projektem, vnímali jejich názory a zapracovávali je do další výuky. Tím rozvíjejí svou schopnost přijímat zpětnou vazbu a reflektovat vlastní pedagogickou činnost.

Tab. 13: Podpora reflexe učení žáků

Kompetence 4.3: Vedu žáky a žákyně k reflexi jejich učení.

1. Rozumím významu reflexe učení žáků a žákyně pro efektivitu jejich učení. 2. Vedu žáky a žákyně v průběhu výuky, případně po jejím skončení, k vyhodnocování procesu vlastního učení, tj. k vyhodnocování toho, co jim pomáhá či naopak brání v učení. Vedu žáky a žákyně k tomu, aby na základě této reflexe lépe řídili vlastní učení.

Projektová výuka vytváří přirozený prostor pro průběžnou i závěrečnou reflexi učení. Budoucí učitelé si při realizaci projektů uvědomují, jak reflexe pomáhá žákům porozumět vlastnímu učení, identifikovat účinné strategie a lépe chápat souvislosti mezi činnostmi a výsledky. Tím získávají dovednost využívat reflexi jako nástroj ke zvyšování efektivitu učení. V projektech mají žáci příležitost hodnotit nejen výsledky, ale i postupy, které k nim vedly. Budoucí učitelé je vedou k tomu, aby pojmenovali, co jim pomáhá a co jim naopak brání v učení, a aby tyto poznatky využili k řízení vlastního vzdělávacího procesu. Reflexe se tak stává nástrojem, který podporuje metakognitivní dovednosti, samostatnost a odpovědnost žáků za vlastní učení, přičemž zároveň umožňuje učitelům zlepšovat jejich pedagogickou praxi.

Oblast 5 – Profesní spolupráce

Oblast 5 zdůrazňuje schopnost učitele spolupracovat s dalšími aktéry vzdělávání, zejména s kolegy, asistenty pedagoga, rodiči a širší školní komunitou. Profesní spolupráce představuje důležitou součást kvalitní pedagogické práce, protože umožňuje sdílení zkušeností, koordinaci postupů i společné hledání řešení v náročných situacích. Zároveň podporuje profesní učení učitele a přispívá ke kvalitě vzdělávacího prostředí. Projektová výuka může rozvoj této oblasti významně podporovat, protože vytváří situace, v nichž je spolupráce přirozenou součástí plánování, realizace i reflexe výuky. Budoucí učitelé se v jejím rámci učí komunikovat s různými partnery vzdělávání, sladovat postupy a nést díl odpovědnosti za společný výsledek. V tomto smyslu

představuje projektová výuka vhodný prostor pro rozvoj profesní spolupráce v širším pedagogickém kontextu.

Tab. 14: Profesní spolupráce učitelů

Kompetence 5.1: Spolupracuji s kolegy a kolegyněmi ve prospěch žáků a žákyň a společného profesního růstu.

1. Zvu kolegy a kolegyně (či spolužáky a spolužačky v průběhu studia učitelství) na pozorování své výuky a chodím pozorovat výuku také k nim. Výuku společně reflektujeme, poskytujeme si zpětnou vazbu a vzájemně se inspirujeme. 2. Podle možností vyučuji v tandemu s kolegou či kolegyní (či se spolužákem nebo spolužačkou nebo provázejícím učitelem/učitelkou v průběhu studia učitelství) nebo s uvádějícím učitelem/učitelkou. Společně výuku plánujeme, vedeme a vyhodnocujeme.

Projektová výuka podporuje kulturu profesního sdílení a spolupráce mezi učiteli tím, že podporuje otevřenost k pozorování výuky, vzájemnou reflexi a sdílení inspirativních zkušeností. Budoucí učitelé se učí přijímat i poskytovat profesní zpětnou vazbu, čímž si posilují schopnost profesního růstu. Jak zdůrazňují Timperley a Wilson (2007, s. 201), spolupráce mezi učiteli je nezbytná pro efektivní profesní rozvoj, avšak její přínos závisí na kvalitě a způsobu, jakým je realizována. Projektová výuka také vytváří vhodné podmínky pro tandemovou výuku, při níž se role učitelů doplňují a přinášejí žákům rozmanité přístupy. Budoucí učitelé se při společném plánování, realizaci a evaluaci projektů učí koordinovat své role, rozdělovat odpovědnosti a reflektovat průběh výuky. Tím si osvojují dovednosti nezbytné pro týmovou spolupráci ve školním prostředí. Důležitou součástí profesní spolupráce je také koordinace s asistenty pedagoga a dalšími členy pedagogického týmu. Výzkumy ukazují, že přítomnost více dospělých ve třídě je přínosná pouze tehdy, pokud je tato spolupráce efektivně organizována a jasně vymezená (Růžička et al., 2019, s. 86; Valentová et al., 2015, s. 131). I proto je žádoucí, aby se již v pregraduální přípravě rozvíjely dovednosti budoucích učitelů potřebné pro společné plánování, realizaci a reflexi výuky s dalšími pedagogy.

Tab. 15: Spolupráce s rodiči a širším školním prostředím

Kompetence 5.2: Spolupracuji s rodiči a širší komunitou školy v zájmu žáků a žákyň.

1. Uvědomuji si důležitost komunikace s rodiči či zákonnými zástupci žáka či žákyne. Jsem schopen/schopna využívat komunikační dovednosti tak, aby komunikace probíhala partnersky a aby co nejefektivněji vedla k cíli spolupracovat v zájmu žáků či žákyň. 2. Zapojuji se (pod vedením provázejícího učitele/ky) do komunikace s rodiči či zákonnými zástupci na podporu rozvoje jejich dětí. 3. Využívám komunikaci s rodiči či zákonnými zástupci (bod 2) k seznámení se s rodinným zázemím žáků a žákyň tak, abych mohl/a tuto znalost využít k efektivnímu vzdělávání žáků a žákyň.

Projektová výuka často zahrnuje aktivity, které přesahují rámec běžné výuky a otevírají prostor pro spolupráci s rodiči i širší školní komunitou. Budoucí učitelé si díky tomu uvědomují, jak zásadní roli hraje partnerská komunikace s rodiči při podpoře vzdělávacího procesu. V projektech se učí formulovat informace srozumitelně, vstřícně a cíleně, tak aby spolupráce byla skutečně přínosná pro rozvoj žáků. Výzkumy ukazují (Kilič & Özel, 2022, abstrakt), že rodiče vnímají projektové úkoly jako příležitost rozvíjet manuální a myšlenkové dovednosti dětí a aktivně se zapojují do jejich realizace. Současně však příliš intenzivní zapojení rodičů může vést k omezení samostatnosti žáků a odklonu od původního smyslu projektu, kterým je podpora odpovědnosti a kritického myšlení. Projektové aktivity často zahrnují veřejné prezentace, výstavy nebo

akce, na nichž rodiče i komunita školy získávají možnost nahlédnout do vzdělávacího procesu. Tyto situace podporují nejen komunikaci školy s rodiči, ale také lepší porozumění tomu, jaké cíle, metody a formy učení škola uplatňuje. Budoucí učitelé zároveň při kontaktu s rodiči získávají cenné poznatky o rodinném zázemí žáků a učí se je citlivě zohledňovat při plánování výuky.

Oblast 6 – Profesní sebepojetí, rozvoj, etika a duševní zdraví

Oblast 6 se vztahuje k vnitřní dimenzi učitelské profese, tedy k formování profesní identity, etickému jednání a schopnosti pečovat o vlastní duševní zdraví. Budoucí učitelé jsou v této oblasti vedeni k vědomé práci na svém sebepojetí, k systematickému rozvoji odborných i osobnostních kompetencí a k přijímání hodnot, které jsou základem jejich profesního jednání. Projektová výuka může k rozvoji této oblasti přispívat tím, že studentům učitelství nabízí situace, v nichž reflektují vlastní rozhodování, postoje a způsob jednání ve vztahu k učení žáků. Prostřednictvím spolupráce, řešení problémů a následné reflexe si budoucí učitelé uvědomují své silné i slabší stránky, konfrontují své profesní představy s konkrétní zkušeností a postupně si vytvářejí realističtější představu o učitelské roli. Tento proces zároveň podporuje rozvoj etického uvažování a schopnost pečovat o vlastní duševní pohodu, což jsou nezbytné předpoklady pro dlouhodobě udržitelný výkon učitelské profese.

Tab. 16: Profesní růst a formování učitelské identity

Kompetence 6.1 Systematicky pracuji na utváření svého sebepojetí v roli učitele či učitelky a na svém profesním rozvoji.

1. Vědomě pracuji na utváření svého profesního sebepojetí, tj. formuluji či upravuji svou učitelskou vizi, jakým učitelem chci či nechci být a proč. Svou učitelskou vizi opírám o reflektovanou zkušenost, poznání sebe sama a svých silných i slabých stránek v roli učitele/ky, o odborné poznatky a další zdroje. Vysvětlím přínos své učitelské vize pro učení a rozvoj žáků a žákyň. 2. Na základě svých rozvojových potřeb a své učitelské vize si stanovuji rozvojové cíle. Systematicky pracuji na jejich naplňování a využívám k tomu široké škály prostředků (např. vzdělávání, odborná literatura, kolegiální spolupráce, rozvojové komunity, mentoring).

Projektová výuka dává budoucím učitelům možnost zkoumat různé pedagogické role, např. roli facilitátora, mentora, průvodce i hodnotitele. Tím se posiluje sebereflexe i uvědomování souvislosti mezi profesním sebepojetím a vlastním pedagogickým jednáním. Tento proces podporuje sebereflexi a vede studenty k uvědomění si souvislosti mezi jejich pojetím role učitele a dopadem, který má jejich přístup na žáky. Realizace projektů učí studenty průběžně vyhodnocovat vlastní profesní růst a stanovovat si rozvojové cíle. Při plánování a vedení projektů využívají různé prostředky profesního rozvoje: odbornou literaturu, zpětnou vazbu od kolegů i účast na vzdělávacích aktivitách. Marx et al. (1994) ve své studii ukázali, že učitelé zapojení do projektové výuky přírodních věd čelili mnoha dilematům, museli hledat rovnováhu mezi podporou autonomie žáků a požadavky kurikula, mezi řízením výuky a umožněním žákům samostatného objevování. Studie zároveň naznačuje, že hlubší porozumění principům projektové výuky se rozvíjí postupně, zejména prostřednictvím opakované zkušenosti, spolupráce s kolegy a reflexe vlastní praxe. I proto je důležité, aby se tento typ profesního učení objevoval již v přípravě budoucích učitelů.

Tab. 17: Etika, digitální odpovědnost a demokratické hodnoty ve vzdělávání

Kompetence 6.2: Odpovědně pracuji s informacemi a s digitálními nástroji, vedu žáky a žákyně k demokratickým hodnotám a jednám v souladu s profesní etikou.

1. Respektuji vědecká fakta, tzn. odlišuji informace založené na vědeckém poznání od informací, které tento základ nemají. 2. Respektuji duchovní život, náboženství a duchovní tradice. 3. Orientuji se na mediální scéně, využívám informace z důvěryhodných zdrojů, jednám odpovědně při využívání médií a sociálních sítí, mj. nešířím neověřené zprávy a dezinformace, odpovědně využívám umělou inteligenci. 4. Ctím odbornost a význam znalostí pro utváření názorů a rozvoj kompetencí.

5. Vyznávám demokratické hodnoty zakotvené v Ústavě ČR a podporuji roli veřejných institucí a občanské společnosti pro jejich naplňování. V rámci svého občanského života, studia či práce se aktivně zapojuji do demokratických procesů (ve škole např. volby do školské rady, spolupráce s žákovskými parlamenty apod.). 6. Jednám v souladu s profesní etikou učitele a učitelky, tj. v souladu s hodnotami a postoji obsaženými v tomto kompetenčním rámci nebo v jiných platných etických kodexech spojených s učitelskou profesí.

Projektová výuka podporuje u budoucích učitelů rozvoj kritického myšlení, práce se zdroji a schopnosti vyvozovat závěry na základě ověřených informací. Při plánování a vedení projektů se učí rozlišovat mezi vědecky podloženými poznatky a neověřenými tvrzeními a zároveň vést žáky k tomu, aby své názory opírali o důvěryhodná data a promyšlenou argumentaci. Jak ukazuje studie Krajcika et al. (1998), žáci při projektové práci často narážejí na obtíže při formulaci kvalitních vědeckých otázek, sběru a analýze dat či při vytváření logických argumentů. Tato zjištění potvrzují potřebu vést žáky k hlubšímu porozumění badatelskému procesu a cíleně rozvíjet jejich dovednosti kritického myšlení a argumentace. Význam projektové výuky spočívá také v propojení teoretických znalostí s praktickým využitím. Budoucí učitelé se učí zdůrazňovat práci s odbornými zdroji a vést žáky k tomu, aby své názory stavěli na ověřených informacích. Jak uvádí Thomas (2000, s. 22), výsledky výzkumu Horana, Lavaroniho a Beldona (1996) potvrzují, že projektová výuka podporuje nejen rozvoj schopnosti řešit problémy a kritického myšlení, ale také sociálních kompetencí. Zvláště významné je, že největší pokrok zaznamenali studenti s nižšími vstupními schopnostmi, což dokládá, že tento přístup rozvíjí klíčové kompetence všech žáků bez ohledu na jejich výchozí úroveň. Součástí projektů bývá spolupráce, sdílené rozhodování a zapojení do komunitních aktivit, což poskytuje budoucím učitelům zkušenost s uplatňováním demokratických principů ve vzdělávání. Učí se vést žáky k aktivní účasti na životě školy a komunity, například prostřednictvím žákovských parlamentů, veřejných prezentací nebo spolupráce s místními institucemi. Projektová výuka zároveň podporuje otevřený dialog a respekt k rozmanitosti názorů. Důležitou součástí tohoto procesu je také odpovědná práce s médii a digitálními nástroji. Budoucí učitelé se učí ověřovat spolehlivost zdrojů, pracovat s informacemi eticky a vést žáky k bezpečnému a odpovědnému využívání médií a digitálních technologií, včetně nástrojů umělé inteligence. Projektová výuka tak může podporovat nejen rozvoj kritického myšlení a občanských postojů, ale také odpovědnost, férovost a profesní etiku, které jsou pro učitelskou profesi zásadní.

Tab. 18: Duševní zdraví a psychohygienu učitele

Kompetence 6.3: Systematicky pečují o své duševní zdraví a psychohygienu.

1. Věnuji odpovídající pozornost sám/sama sobě; sleduji svůj psychický stav (i na základě reflexe, viz kompetence 2.5), vedle svého studia či práce věnuji odpovídající pozornost také svým fyzickým potřebám (spánek, strava, odpočinek, pohyb), jiným potřebám, osobním zájmům, vztahům a sociálním kontaktům. 2. Pojmenovávám svá očekávání, obavy a potřeby spojené s učitelskou rolí a aktivně s nimi pracuji. Umím je sdílet s druhými a říci si o pomoc.

Projektová výuka klade na budoucí učitele značné nároky, protože vyžaduje promyšlené plánování, schopnost řídit tým a pružně reagovat na neočekávané situace. Současně však poskytuje příležitost uvědomit si vlastní limity a potřebu rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Projektová výuka motivuje studenty k pravidelné sebereflexi a učí je sledovat své psychické rozpoložení, rozpoznat potřebu odpočinku a pečovat o své duševní zdraví. Během projektů se setkávají s nejistotou či tlakem na výkon, avšak díky reflexním setkáním, spolupráci s kolegy a podporou mentorů se učí tyto pocity pojmenovat, sdílet a aktivně hledat strategie, jak je zvládat. Výzkumy naznačují, že intervence zaměřené na wellbeing během přípravy učitelů výrazně přispívají ke snížení stresu a zlepšení psychické pohody. Hepburn (2020, s. 12) zdůrazňuje propojení mezi schopností věnovat pozornost, vnímaným stresem a subjektivním wellbeingem, zatímco Soloway (2016) dokládá, že vzdělávací programy orientované na podporu duševní pohody mohou pozitivně ovlivnit nejen psychický stav budoucích učitelů, ale také kvalitu jejich následné výuky. V tomto smyslu může projektová výuka představovat vhodný prostor nejen pro profesní učení, ale také pro rozvoj odpovědného vztahu k vlastnímu duševnímu zdraví.

Projektová výuka v praxi: případová studie

Pro ilustraci možností, jak lze principy projektové výuky aplikovat v přípravě budoucích učitelů a jak mohou přispívat k rozvoji profesních kompetencí vymezených v *Kompetenčním rámci absolventa učitelství* (MŠMT, 2023) uvádíme případovou studii zaměřenou na konkrétní projektovou aktivitu realizovanou v rámci předmětu *Projektová výuka*, který je součástí studijního programu *Učitelství německého jazyka pro základní školy* na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Předmět dlouhodobě vede autorka článku, která zajišťuje jeho obsahovou i metodickou koncepci.

Cíle a metodický rámec aktivity

Hlavním cílem projektové aktivity bylo umožnit studentům učitelství navrhnout výukový projekt propojující německý jazyk s jejich druhým studovaným aprobačním předmětem. Zadání bylo koncipováno tak, aby studenti museli aplikovat teoretické principy projektové výuky v reálném prostředí základní školy a současně rozvíjeli své didaktické dovednosti, schopnost plánovat a organizovat výuku, spolupracovat v týmu a reflektovat vlastní práci. Důležitým záměrem bylo vést studenty k promyšlení interdisciplinárních souvislostí a k hledání smysluplných způsobů propojení obsahu dvou vyučovacích předmětů v podobě žákovsky orientovaného projektu.

Případová studie se vztahuje k projektové aktivitě realizované v letním semestru akademického roku 2024/2025. Aktivitu se účastnila jedna seminární skupina o přibližně 11 studentech. Studenti pracovali ve tří- až pětičlenných týmech vytvářených s ohledem na kombinaci jejich aprobačních předmětů a volili si témata podle vlastního odborného zájmu. V průběhu semestru navrhovali výukový projekt, stanovovali

vzdělávací cíle, připravovali konkrétní výukové aktivity a vytvářeli výukové materiály. Součástí zadání bylo také promyšlení organizace výuky a způsobů hodnocení žáků. Semestr byl zakončen prezentací projektů před spolužáky a vyučující, na niž navázala společná reflexe zaměřená na průběh práce, přínosy aktivity i obtíže, s nimiž se studenti během tvorby projektu setkávali.

Realizovaná témata a výstupy

Výsledné projekty ukázaly značnou rozmanitost i kreativní přístup studentů k řešení zadaného úkolu. Studenti zvolili například projekt *Znáš své město?* (německý jazyk a dějepis), projekt *Ekologie a ochrana životního prostředí* (německý jazyk a přírodopis), který propojil environmentální problematiku s jazykovými aktivitami, nebo projekt *Z Olomouce do Vídně Cesta za poznáním* (německý jazyk a zeměpis), orientovaný na realie a geografické poznatky. Každý projekt obsahoval teoretické východisko, návrh konkrétních výukových úkolů, způsoby hodnocení žáků i závěrečnou reflexi. Kompletní verze studentských projektů jsou k dispozici u autorky článku a mohou být v případě zájmu poskytnuty pro studijní účely.

Reflexe studentů a vyučující

Podkladem pro interpretaci v této části byly studentské reflexe formulované při závěrečné prezentaci projektů a v navazující společné diskusi po ukončení projektové aktivity. Do aktivity byla zapojena jedna seminární skupina tvořená přibližně 11 studenty. V analytické části uvádíme šest anonymizovaných výpovědí (S1–S6), které byly vybrány jako ilustrativní příklady opakujících se tematických okruhů identifikovaných v reflexích studentů. Označení „S“ (student/studentka) a číslo výroku slouží k zachování anonymity respondentů. Citované výroky nejsou chápány jako vyčerpávající přehled všech individuálních postojů, ale jako ukázky významových linií, které se ve reflexích objevovaly nejčastěji. Tento postup odpovídá charakteru případové studie, jejímž cílem je hlouběji popsat konkrétní pedagogickou zkušenost, nikoli formulovat statisticky zobecnitelné závěry.

Reflexe studentů a následné diskuse ukázaly několik tematických oblastí, které studenti opakovaně označovali jako přínosné (viz tabulka 19). Nejčastěji reflektovali možnost propojit teoretické znalosti získané v předmětech didaktického a jazykového charakteru s praktickou zkušeností z tvorby konkrétního výukového projektu.

Studentka S1 např. uvedla: *„Bylo pro nás přínosné vyzkoušet si přípravu projektu, který bychom mohli reálně použít ve škole. Teorie je důležitá, ale až při tvorbě konkrétních úkolů a pracovních listů jsem pochopila, jak složité je připravit smysluplnou a pro žáky atraktivní výuku.“* Tento výrok potvrzuje, že studenti nevnímali projektovou výuku pouze jako teoretické cvičení, ale jako činnost s potenciálním přesahem do reálné pedagogické praxe (kategorie Propojení teorie s praxí, viz tabulka 19).

Dalším významným tématem byla interdisciplinarita, kterou studenti reflektovali jako obohacující součást zadání. Student S2 konstatoval: *„Když jsme připravovali projekt, museli jsme přemýšlet nejen nad obsahem v němčině, ale i nad tím, jak propojit náš druhý obor tak, aby výsledkem byla skutečně integrovaná výuka. Nakonec jsme vytvořili aktivity, které zaujmou žáky i z hlediska dějepisu.“* Tento výrok naznačuje, že studenti dokázali při návrhu projektu hledat smysluplné propojení mezi obory, které studují, což je v souladu s principy moderního vzdělávání orientovaného na kompetence (kategorie Interdisciplinarita, viz tabulka 19).

Pozitivně byla hodnocena i týmová spolupráce, kterou studenti vnímali jako příležitost k rozvoji komunikačních a organizačních dovedností. Jak uvedla studentka S3: „*Na začátku jsme měli úplně odlišné představy, ale během práce jsme se naučili rozdělovat úkoly, hledat kompromisy, a nakonec jsme vytvořili projekt, na který jsme byli všichni hrdí. Díky diskusím jsme si uvědomili, že každý přináší jiný pohled a že spolupráce je klíčem k dobrému výsledku.*“ Tyto reflexe potvrzují, že projektová výuka podporovala nejen profesní, ale i sociální dimenzi přípravy budoucích učitelů a umožnila rozvoj měkkých dovedností, jako je týmová práce, řešení problémů a schopnost vyjednávat (kategorie Týmová spolupráce, viz tabulka 19).

Další oblastí, kterou studenti zdůrazňovali, byl rozvoj didaktických dovedností. Jak poznamenala studentka S4: „*Bylo to náročné, ale naučila jsem se připravit celý projekt od začátku do konce. Poprvé jsem si uvědomila, kolik kroků je potřeba k vytvoření smysluplné výuky.*“ Tato výpověď ukazuje, že studenti začali chápat komplexitu pedagogického plánování a organizace výuky (kategorie Rozvoj didaktických dovedností, viz tabulka 19).

Projekty současně podporovaly kreativitu a hledání inovativních řešení. Student S5 uvedl: „*Chtěli jsme, aby byl náš projekt jiný než ostatní, proto jsme vymysleli vlastní komiks pro žáky. Spojili jsme tím jazykovou výuku s vizuálním příběhem a získali úplně novou dynamiku hodiny.*“ Tento výrok dokládá, že studenti byli motivováni k tvůrčímu přístupu a hledání netradičních metod výuky (kategorie Kreativita a inovace, viz tabulka 19).

V reflexích se objevovala také schopnost kriticky nahlížet vlastní práci a pojmenovávat možnosti jejího zlepšení. Jak konstatovala studentka S6: „*Příště bychom věnovali víc času přípravě pracovních listů, abychom je mohli lépe využít při hodině. Teď jsme viděli, kde byly mezery.*“ Tato zpětná vazba potvrzuje, že projektová výuka podporovala nejen tvorbu konkrétních materiálů, ale i rozvoj schopnosti kriticky zhodnotit vlastní pedagogickou činnost a plánovat její zlepšení (kategorie Reflexe vlastní práce, viz tabulka 19).

Tab. 19: Hlavní kategorie z reflexí studentů a vyučující

Kategorie	Popis zjištění	Výpovědi studentů	Rozvíjené oblasti Kompetenčního rámce
Propojení teorie s praxí	Studenti oceňovali možnost využít teoretické poznatky při tvorbě projektu, který má reálné využití.	„Bylo přínosné vyzkoušet si přípravu projektu, který bychom mohli reálně použít ve škole.“ (S1)	Oblast 1: Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním; Oblast 2: Plánování, vedení a reflexe výuky; Oblast 4: Zpětná vazba a hodnocení
Interdisciplinarita	Propojování dvou vyučovacích předmětů bylo vnímáno jako obohacující a podnětné.	„Museli jsme přemýšlet nejen nad obsahem v němčině, ale i nad tím, jak zaujmout žáky a zapojit náš druhý předmět.“ (S2)	Oblast 1: Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním; Oblast 2: Plánování, vedení a reflexe výuky
Týmová spolupráce	Projektová výuka podporovala spolupráci, sdílení nápadů a rozvoj	„Nejvíc mě bavilo vymýšlet aktivity společně. Každý měl jiný nápad, a nakonec vznikl projekt, na který jsme	Oblast 3: Prostředí pro učení; Oblast 5: Profesní

	sociálních dovedností.	hrdí.“ (S3)	spolupráce
Rozvoj didaktických dovedností	Studenti reflektovali růst svých schopností plánovat a organizovat výuku.	„Bylo to náročné, ale naučila jsem se připravit celý projekt od začátku do konce.“ (S4)	Oblast 1: Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním; Oblast 2: Plánování, vedení a reflexe výuky
Kreativita	Projekty podporovaly hledání nových nápadů a netradičních přístupů k výuce.	„Chtěli jsme, aby byl náš projekt jiný než ostatní, proto jsme vymysleli vlastní komiks pro žáky.“ (S5)	Oblast 1: Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním; Oblast 2: Plánování, vedení a reflexe výuky; Oblast 3: Prostředí pro učení
Reflexe vlastní práce	Studenti hodnotili své projekty a přemýšleli, jak by je příště zlepšili.	„Příště bychom věnovali víc času přípravě pracovních listů, abychom je mohli lépe využít.“ (S6)	Oblast 2: Plánování, vedení a reflexe výuky; Oblast 4: Zpětná vazba a hodnocení; Oblast 6: Profesní sebepojetí, rozvoj, etika a duševní zdraví

Analýza reflexí studentů naznačuje, že projektová výuka v dané případové studii přispěla k rozvoji několika oblastí profesních kompetencí vymezených v Kompetenčním rámci absolventa a absolventky učitelství (MŠMT, 2023).

Nejvýrazněji se ve výpovědích studentů promítaly Oblast 1 (Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním) a Oblast 2 (Plánování, vedení a reflexe výuky), a to zejména díky potřebě vytvářet komplexní výukové projekty a promýšlet jejich cíle, obsah, strukturu i didaktické postupy. Reflexe současně ukázaly význam Oblasti 3 (Prostředí pro učení) a Oblasti 5 (Profesní spolupráce), neboť práce v týmech vyžadovala efektivní komunikaci, koordinaci úkolů a schopnost vytvářet pozitivní a podnětné prostředí pro vzájemné učení. Významná byla rovněž Oblast 4 (Zpětná vazba a hodnocení), neboť studenti reflektovali kvalitu svých výstupů a diskutovali o možnostech jejich zlepšení. Konečně, některé výpovědi studentů ukázaly na posilování Oblasti 6 (Profesní sebepojetí, rozvoj, etika a duševní zdraví), především tam, kde studenti uvažovali o svém profesním růstu a dalším rozvoji vlastních dovedností. Přehled hlavních tematických kategorií shrnuje tabulka 19.

Shrnutí případové studie

Zjištění z této případové studie ukazují, že projektová výuka představuje efektivní nástroj pro rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů, jak je vymezuje *Kompetenční rámec absolventa učitelství* (MŠMT, 2023). V tomto ohledu případová studie poukazuje na potenciál projektové výuky vytvářet širší souvislosti mezi vzdělávacími obsahy a podporovat kompetenčně orientované učení, jak uvádějí také Bell (2010), Thomas (2000) a Sheppard (2013). Studenti si v průběhu aktivity neosvojovali pouze dílčí odborné poznatky, ale současně rozvíjeli schopnost plánovat výuku v širším kontextu a vytvářet smysluplné vazby mezi různými vzdělávacími

oblastmi. Ve výpovědích studentů se dále ukázal význam týmové spolupráce, která podporovala komunikaci, vyjednávání a hledání společných řešení. Tím se rozvíjela zejména Oblast 5 (Profesní spolupráce). Tento rozměr odpovídá závěrům Thomase (2000), podle nichž projektová výuka posiluje sociální dimenzi vzdělávání a rozvíjí dovednosti důležité pro budoucí profesní působení. Reflexe studentů navíc ukázaly, že projektová výuka posiluje Oblast 4 (Zpětná vazba a hodnocení) a Oblast 6 (Profesní sebepojetí, rozvoj, etika a duševní zdraví), protože studenti posuzovali nejen kvalitu své práce, ale také přemýšleli o svém profesním růstu, limitech a možnostech zlepšení. Tento sebereflektivní rozměr je v souladu s výzkumy Darling-Hammond et al. (2017), které potvrzují, že systematická reflexe a zpětná vazba jsou klíčové pro profesní rozvoj učitelů.

Z pohledu autorky projekt naplnil stanovené cíle, neboť studentům umožnil nejen prakticky aplikovat teoretické principy projektové výuky, ale také systematicky rozvíjet kompetence ve všech výše uvedených oblastech. Studenti se učili plánovat a organizovat výuku, reflektovat vlastní pedagogickou činnost, spolupracovat v týmu i kriticky hodnotit výsledky své práce. Případová studie také naznačila, že projektová výuka může podporovat kreativitu studentů, jejich schopnost integrovat obsah různých vyučovacích předmětů a jejich motivaci k dalšímu profesnímu růstu. V tomto smyslu se ukazuje jako vhodná součást vysokoškolské přípravy budoucích učitelů.

Záver

Předložená případová studie ukazuje, že projektová výuka může v přípravě budoucích učitelů významně přispět k rozvoji profesních kompetencí ve všech oblastech vymezených *Kompetenčním rámcem absolventa učitelství* (MŠMT, 2023). Ve studentských reflexích se jako nejvýraznější objevovalo propojení teorie s praxí, možnost plánovat interdisciplinárně pojaté výukové projekty a příležitost následně reflektovat vlastní práci. Tím se rozvíjely nejen didaktické a organizační dovednosti, ale také kompetence spojené se spoluprací, kreativitou a sebereflexí. Z pohledu vyučující lze konstatovat, že projektová výuka podporuje nejen profesní znalosti a dovednosti, ale i motivaci studentů k budoucí pedagogické práci. Skutečnost, že studenti dokázali vytvářet smysluplné a autentické výukové aktivity propojující německý jazyk s dalšími obory, potvrzuje potenciál tohoto přístupu pro rozvoj klíčových kompetencí potřebných v současném vzdělávání. Na základě předložené zkušenosti se jeví jako smysluplné začleňovat projektovou výuku do přípravy budoucích učitelů systematictěji. Právě opakovaná zkušenost s plánováním, realizací a hodnocením výukových projektů totiž studentům umožňuje propojit teoretické poznatky s autentickou praxí a posilovat tak jejich profesní kompetence v reálných pedagogických situacích. Významnou roli přitom sehrává interdisciplinarita, která vede studenty k hledání souvislostí mezi vzdělávacími obsahy a podporuje integrované učení. Stejně důležitá je podpora reflexe a sebereflexe, jež umožňuje kriticky hodnotit vlastní práci, promýšlet její další rozvoj a posilovat profesní učení. Přínosná je rovněž týmová spolupráce, protože při přípravě projektů rozvíjí schopnost komunikovat, vyjednávat a koordinovat společnou činnost.

Celkově lze shrnout, že projektová výuka v přípravě budoucích učitelů nejenže naplňuje požadavky na kompetenčně orientované vzdělávání, ale rovněž podporuje autenticitu, interdisciplinaritu a kreativitu v pedagogické praxi. Tím je v souladu s aktuálními reformními dokumenty i mezinárodními výzkumy, které zdůrazňují potřebu propojení teoretické přípravy s praktickými zkušenostmi (OECD, 2020).

Literatúra

- Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 83(2), 39–43. [online]. [cit. 2025-07-20]. Dostupné na <https://doi.org/10.1080/00098650903505415>.
- Bořkovec, M. (Ed.). (2023). *Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství: Společné profesní kompetence*. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. [online]. [cit. 2025-07-22]. Dostupné na <https://www.msmt.cz/vzdelavani/kompetencni-ramec-absolventa-ucitelstvi>.
- Condliffe, B., Quint, J., Visher, M. G., Bangser, M. R., Drohojowska, S., Saco, L., & Nelson, E. (2017). Project-Based Learning: A *Literature Review*. MDRC. [online]. [cit. 2025-06-22]. Dostupné na <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED578933.pdf>.
- Darling-Hammond, Linda, Maria E. Hylar a Madelyn Gardner. (2017). Effective Teacher Professional Development [online]. Palo Alto (CA): Learning Policy Institute. [online]. [cit. 2025-08-22]. Dostupné na: <https://learningpolicyinstitute.org/product/effective-teacher-professional-development-report>.
- Dewey, J. Demokracie a výchova. In SINGLE, F. (1990). *Americká pragmatická pedagogika*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. s. 115. ISBN 80-04-20715-4.
- Dömischová, I. (2011). Projektová výuka: moderní strategie vzdělávání v České republice a německy mluvících zemích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
- Dömischová, I. (2025) Projektová výuka rozvíjí klíčové kompetence učitelů. In Dömischová, I. *Projektová výuka-komparativní analýza postojů začínajících a zkušených učitelů k projektové výuce*. (habilitační práce).
- Hepburn, S.-J., Carroll, A., & McCuaig, L. (2021). The relationship between mindful attention awareness, perceived stress and subjective wellbeing. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(23), 12290. [online]. [cit. 2025-08-21]. Dostupné na <https://doi.org/10.3390/ijerph182312290>
- Horan, C., Lavaroni, C., & Beldon, P. (1996). Observation of the Tinker Tech Program students for critical thinking and social participation behaviors. Novato, CA: Buck Institute for Education. [online]. [cit. 2025-07-07]. Dostupné na <https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=1771169>.
- Chen, C. H., & Yong, Y. C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students' academic achievement: A meta-analysis investigating moderators. *Educational Research Review*, 26, 71–81. [online]. [cit. 2025-07-20]. Dostupné na <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.11.001>.
- Kiliç, İ., & Özel, M. (2022). A qualitative examination of parents' views on the applicability of the project-based learning approach in science courses. *African Educational Research Journal*, 10(2), 190–199. [online]. [cit. 2025-07-20]. Dostupné na <https://doi.org/10.30918/AERJ.102.22.031>.
- Kirschner, P. A. et al., (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educational Psychologist*, 41(2), 75.
- Krajcik, J. S., Blumenfeld, P. C., Marx, R. W., Bass, K. M., Fredricks, J., & Soloway, E. (1998). Inquiry in Project-Based Science Classrooms: Initial Attempts by Middle School Students. *Journal of the Learning Sciences*, 7(3–4), 313–350. [online]. [cit. 2025-07-20]. Dostupné na <https://doi.org/10.1080/10508406.1998.9672057>
- Legutke, M., & Schart, M. (2012). *Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung*. München: Klett-Langenscheidt.

- Liu, H., & Liu, Y. (2025). Support and future development of emerging technologies in digital project-based learning. In *Advances in Digital Education* (pp. XX–XX). Springer. [online]. [cit. 2025-07-19]. Dostupné na https://doi.org/10.1007/978-981-96-3738-6_11.
- Marx, R. W., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J. S., Blunk, M., Crawford, B., Kelley, B., & Meyer, K. M. (1994). Enacting project-based science: Experiences of four middle grade teachers. *The Elementary School Journal*, 94(5), 517–538. [online]. [cit. 2025-07-19]. Dostupné na <https://doi.org/10.1086/461780>.
- Moser, G., & Wehner, A. (2001). Projektunterricht, projektartige Unterrichtsformen. In W. Sitte & H. Wohlschlägl (Hrsg.), *Beiträge zur Didaktik des Geographie- und Wirtschaftskunde-Unterrichts* (Bd. 16, S. 356–378). Wien: Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien.
- OECD. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing. Dostupné na: <https://www.oecd.org/education/2030-project/>.
- OECD. (2019). *OECD learning compass 2030: A series of concept notes*. OECD Publishing. Dostupné na: <https://www.oecd.org/education/2030-project/learning/learning-compass-2030/>.
- OECD. (2020). TALIS 2018 results (Volume II): Teachers and school leaders as valued professionals. OECD Publishing. [online]. Dostupné na: <https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm>
- Růžička, J., Straková, J., & Simonová, J. (2019). *Spolupráce učitelů a asistentů pedagoga: výzvy a příležitosti*. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
- Sheppard, S. D. (2013). Teaching engineering problem solving using a constructivist, problem-based learning approach: A review of the literature. *Journal of Engineering Education*, 102(3), 455–475. [online]. doi: 10.1002/jee.20019.
- Soloway, G. B. (2016). Preparing teacher candidates for the present: Investigating the value of mindfulness-training in teacher education. In K. A. Schonert-Reichl & R. W. Roeser (Eds.), *Handbook of mindfulness in education: Integrating theory and research into practice* (pp. 191–205). Springer. [online]. [cit. 2025-07-19]. Dostupné na https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3506-2_12.
- Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+* (2020). Praha: MŠMT. [online]. [cit. 2025-07-19]. Dostupné na https://msmt.gov.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf.
- Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. The Autodesk Foundation. [online]. [cit. 2025-08-22]. Dostupné na http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf.
- Timperley, H., & Wilson, A. (2007). *Teacher professional learning and development: Best evidence synthesis iteration (BES)*. Wellington, New Zealand: Ministry of Education. [online]. [cit. 2025-08-22]. Dostupné na https://www.educationcounts.govt.nz/_data/assets/pdf_file/0017/16901/TPLandDBESentire.pdf.
- Univerzita Palackého v Olomouci. Projektová výuka [KNJ/NPV1]. [online]. Olomouc: UPOL, 2023 [cit. 2025-08-22]. Dostupné na: https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAFMTE3OTYTAQAAAAEACHN0YXRIS2V5AAAAAQAUlTkyMjMzNzlwMzY4NTQ3NjYwNDgAAAAA#prohlizeniSearchResult.
- Valentová, L., Novotná, J., & Chvál, M. (2015). *Role asistenta pedagoga v českém školství: Zkušenosti a doporučení*. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Ústav cizích jazyků

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. 5

779 00 Olomouc

Česká republika

ivona.domischova@upol.cz

ivona.domischova@seznam.cz

